

QATLAMLARNI QIYA STVOLLAR ORQALI SHTOLNYALARGA
ARATISH ORQALI TOPPISH

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Bo'riyev Ilyos Muhiddin o'g'li

Tel:+998919706768 E-mail: dasaasas777@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi.

Abdusattorov Shoxmuhammad Abduxoshim o'g'li

Tel:+998957730301 E-mail: Shoxmuhammad104@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi.

Madibraimov Xolmamat Nimatullo o'g'li

Tel:+998949319909 E-mail: Xolmamat9909@gmail.com

Annotatsiya: Qatlamlarni qiya stvollar bilan ochishda yer yuzidan qatlam oqish yo`nalishi bo`yicha birinchi gorizontning pastki chegarasigacha, taxminan, shaxta maydonining o`rtasidan uchta qiya stvol o`tiladi, ulardan bittasi bosh, qolgan ikkitasi yordamchi stvollar hisoblanadi. Shaxta maydonining o`lchamlari oshib borgan sari o`tiladigan qiya stvollar soni ham ko`payib boradi.

Kalit so'zlar: stvollarni, kapital, ko`mir qazish, kvershlaglar, konveyerlar, shtrek, gezen, shamollatish sxemasini, rekonstruksiya, gorizont, vertikal stvollar, stvol posangili, klet qurilmasi, sanoat maydoni.

Ko`p sonli qiya stvollarni o`tish shaxtani shamollatish sxemasining samarali bo`lishini ta`minlash bilan bog`liqdir. Qatlamlar dastasini qazishda yordamchi ochuvchi lahimlar sifatida, ko`pincha, kapital yoki qavat kvershlaglaridan foydalaniladi.

Stvollar, asosan, ko`mir qatlamidan o`tiladi. Qatlam og`ish burchagi 180 gacha bo`lganda bosh stvol konveyerlar bilan, og`ish burchagi katta bo`lganda skipli ko`targichlar bilan jihozlanadi.

Bosh stvoldan 30 m masofada unga parallel o`tkazilgan ikki yordamchi stvolning bittasi yuklar, uskunalar va materiallarni shaxtaga tushirish hamda ko`tarish uchun xizmat qilsa, ikkinchisi odamlarni tashish (shaxtaga tushirish va chiqarish) ishlariga mo`ljallangan bo`ladi. Shaxta maydonining yuqori chegarasi bo`ylab stvollardan har ikki tomonga qavat shamollatish shtreklari, qavatning pastki chegarasi bo`ylab esa, tashish shtreklari o`tiladi. Tashish shtrek-larining stvollar bilan tutashish joylarida stvol atrof qo`rasi barpo etiladi. Agar qavat to`g`ri yo`nalishda qaziladigan bo`lsa, stvoldan.

Ko`mir qazish uzluksizligini ta`minlash uchun birinchi qavat zaxiralari qazib tugatilguncha ikkinchi qavatni barvaqt qazishga tayyorlab qo`yish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun stvollarni ikkinchi qavat tashish shtrekigacha chuqurlashtiriladi. Stvollardan har ikki tomonga qavat tashish shtreklari va qirquvchi pechlar o`tiladi, yangi stvol atrof qo`rasi barpo etiladi. Ikkinchi qavat zaxiralarini qazishda birinchi qavat tashish

shtrekidan shamollatish shtreki sifatida foydalaniladi. Uchinchi va undan keyingi qavatlarini tayyorlash ham yuqoridagi tartibda bajariladi. Foydali qazilmani qazish kavjoyidan yer yuzigacha tashish quyidagi tartib va transport vositalari

orqali amalga oshiriladi: qazib olingan ko`mir qazish lahimlari bo`ylab sidirg`ichli konveyerlar bilan tashish shtrekiga eltib beriladi, tashish shtrekiga kelib tushgan ko`mir lentali konveyer yoki elektrovoz va vagonchalar yordamida stvol atrof qo`rasiga tashiladi, yuk ko`targich qurilmalari esa, ko`mirni stvol orqali yer yuziga chiqarib beradi. Yer yuziga yaqin gorizontaal va oqish burchagi kichik bo`lgan

qatlamlarni ham ikkita qiya stvollar bilan ochish mumkin. Faqat bunda qiya stvollar foydali qazilma yotqizig`idan emas, uni o`rab olgan foydasiz konjinslaridan o`tiladi. Stvollaridan biri konveyer bilan, ikkinchisi esa, sim arqonli tashish vositasi bilan jihozlanadi.

Yotiq qatlamlar dastasini ham qiya stvollar bilan ochish mumkin. Buning uchun muhofaza seliklarida yo`qotiladigan ko`mir miqdorini kamaytirish va stvollarini saqlashni yaxshilash maqsadida ularni (stvollarini) dastaning eng pastki qatlamidan

o`tkaziladi, yuqoridagi qatlamlar kvershlaglar va gezenklar o`tish bilan ochiladi.

Foydali qazilma konlarini qiya stvollar bilan ochish vertikal stvollariga nisbatan qator afzalliklarga ega: shaxta maydonini ochish va yer yuzini jihozlash bilan bog`liq bo`lgan dastlabki xarajatlarning nisbatan kamligi; shaxtani ekspluatatsiyaga topshirish muddatining qisqaligi; stvollar ko`mir qatlamidan o`tilganda qo`shimcha tekshirish ishlari natijalari asosida kerakli ko`rsat-kichlarni olish va yo`l-yo`lakay qazib olingan ko`mirdan foydalanish imkoniyatlarining mavjudligi; yer osti transporti sxemasining soddaligi va uni to`la konveyerlashtirish imkoniyati borligi. Shuningdek, bu usulning o`ziga yarasha kamchiliklari ham mavjud. Ular quyidagilar: bir xil chuqurlikda yotgan qatlamni ochishda qiya stvolning vertikal stvolga nisbatan anchagina uzunligi, shu tufayli stvolni saqlashga sarflanadigan xarajatlarning birmuncha ko`pligi; stvol atrof jinslarida kon bosimining kuchliroq namoyon bo`lishi; qiya stvol ustahkamlagichlarining havo harakatiga qarshiligi yuqori bo`lishi; sim arqonli ko`tarish uskunasining yuk o`tkazish (tashish) qobiliyati kichikligi. Tog` yon-

bag`ri tepaliklarga joylashgan konlar, agar vertical hamda qiya stvollar bilan ochish texnik jihatdan mumkin bo`lmagan yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz bo`lgan hollarda, shtolnyalar orqali ochiladi. Shtolnyani o`tish joyini aniqlashda quyidagi omillar hisobga olinadi: shtolnyaning og`zi atrofida texnikaviy bino va inshoot larni joylashtirishga yetarli maydon mavjudligi; sanoat maydonchasi va shtolnya og`zigacha yo`l qurib keltirish imkoniyatlari; shtolnyaning og`zi vodiya suv ko`paygan vaqtda uning mumkin bo`lgan ko`tarilish balandligi chizig`idan yuqorida joylanishi va boshqalar. Shu bilan bir qatorda, shtolnyani shunday joydan o`tkazish kerakki, kon zaxirasining katta qismi shtolnya gorizontidan yuqorida joylashgan bo`lib, uni yuqoriga ko`tarishsiz va yer osti suvlarini mexanik qurilmalarisiz yer yuziga chiqarishni ta`minlagan holda, qazib olish imkoniyati yaratilgan bo`lsin. Konlarni shtolnyalar bilan ochish usuliga qatlamning og`ish burchagi katta ta`sir ko`rsatadi. Masalan, yotiq qatlamlarni ochishda vodiya asosi sathidan kapital shtolnya o`tiladi, u shaxta maydonini ikki qismga bo`ladi. Ulardan biri shtolnya gorizontidan yuqoridagisi – bremsberg qismi, ikkinchisi uklon qismi deyiladi.

Markaziy-chetlangan shamollatish sxemasini qo`llash uchun kapital shtolnyadan tashqari tashish gorizontidan ancha yuqorida shamollatish shurfi yoki shtolnya o`tiladi. O`ta qiya va tik qatlamlarni ochishda kapital va shamollatish shtolnyalaridan tashqari, shtolnya gorizontidan yuqoriga joylashgan qatlam qismini ochish uchun qo`shimcha ochuvchi lahimlar sifatida gezenklar hamda qavat kvershlaglaridan foydalaniladi. Ayrim hollarda, agar shaxta maydonining yuqori chegarasi bilan yer yuzi o`rtasidagi masofa kichik bo`lsa, gezenk o`rniga yordamchi shamollatish stvoli o`tilishi ham mumkin. Tog` yon-bag`riga joylashgan o`ta qiya qatlamlarni ochishda gorizontlar bo`yicha yer yuzi bilan qatlamgacha bo`lgan masofa qisqa va yer yuzi relyefi qulay imkoniyatlarga ega bo`lsa, u holda shaxta maydonini qavat shtolnyalari bilan ochish mumkin

bo`ladi. Shtolnya gorizontidan pastda joylashgan shaxta maydonining qismi ko`r stvollar o`tish orqali ochiladi. Bu ochish usuli «Sharg`un» shaxtasi maydonini

ochishda qo'llanilgan. Shaxta maydonini shtolnyalar bilan ochish usuli eng sodda va iqtisodiy jihatdan qulay hisoblanadi. Shu sababli har qanday

hollarda ham, agar konning kon-geologik, kon-texnik sharoitlari imkon bersa, ushbu ochish usulini qo'llash tavsiya etiladi. Shaxta maydonini aralash ochish usulida bosh (asosiy) qiya stvollar va yordamchi vertikal stvollaridan foydalaniladi.

Qazibolingan ko'mir konveyerlar bilan jihozlangan qiya stvollar orqaliyer yuziga chiqariladi, yordamchi vertikal stvollar esa odamlarni, materiallarni, uskunalarni shaxtaga tushirish va shaxtadan yer yuziga chiqarish, shuningdek, shamollatish ishlariga xizmat qiladi.

Shaxta maydonining aralash usuli jahon konchilik amaliyotida keng tarqalgan bo'lib, u, odatda, yer yuziga yaqin joylashgan va Yotiq (a) va tik (b) qatlamlarni kapital (1) va gacha bo'lgan qatlamlar shaxta maydonlarini ochishda qo'llaniladi. Bu ochish usulida har bir bosh va yordamchi ochuvchi lahimlarning afzalliklaridan to'la foydalanish mumkinligi tufayli, ko'p holatlarda, u iqtisodiy tomondan samarali usul hisoblanadi.

Boshqacha qilib aytganda, aralash ochish usuli turli texnologik vazifalarga mo'ljallangan lahimlar komplekslarini muayyan sharoitda yotgan qatlamlar shaxta maydonini ochish maqsadida omilkorona sintez qilishdan iboratdir. Shaxtalarni bir necha bor rekonstruksiya qilishasosida yangi gorizontlarni ochish natijasida eski shaxtalarda ham aralash ochish usuli uchrab turadi. Ohangaron ko'mir konini yer osti usulida qazib olayotgan 9- shaxta bunga misol bo'la oladi (4.13- rasm).

Hozirgi vaqtda KRU-260 rusumli lentali konveyer bilan jihozlangan qiya stvol bosh ochuvchi stvol bo'lib, unga yan qo'shimcha bir uchli sim arqonli ko'targich ham o'rnatilgan. Stvolning uzunligi 480 m va amaldagi ko'ndalang kesim yuzasi 11,6 m²

Shaxta markaziy sanoat maydonchasiga joylashgan vertical stvoldan yordamchi ochuvchi lahim sifatida foydalaniladi. Stvolning diametri 4,5 m, chuqurligi 94,3 m. Bu stvol posangili klet qurilmasi bilan jihozlangan bo'lib,

shaxtaga odamlar, materiallar va boshqa yuklarni tushirish hamda chiqarish, shuningdek, shaxtaga toza havo yuborish kabi ishlarga xizmat qiladi. Bu stvol ilgari asosiy (bosh) ochuvchi lahim bo'lib, ikki skipli ko'tarish qurilmasi bilan jihozlangan edi.

Shaxtaning markaziy sanoat maydonidan taxminan 950 m janubi-g'arb yo'nalishda chuqurligi 125 m va amaldagi diametric 4,5 m bo'lgan stvol o'tkazilgan. Bu stvolga ikki kletli ko'tarish qurilmasi o'rnatilgan va u yordamchi ishlarni bajarish hamda shaxtaga toza havo yuborishga xizmat qiladi kombinatsiyalashgan ochish sxemasi:

1 – qiya kvershlag; 2 – aylanma tushirish bilan jihozlangan vertikal blok stvoli;

3 – magistral shtrek; 4 – qiya konveyer stvoli; 5 – shamollatish shurfi."

Ishlatilgan havoni yer yuziga chiqarib tashlash markaziy sanoat maydonchasiga joylashgan yuk va odamlarni tashishga mo'ljallangan qiya stvol orqali amalga oshiriladi. Stvolning uzunligi 160 m, amaldagi ko'ndalang kesim yuzasi 6,5 m².

Xulosa.

Lentali konveyer bilan jihozlangan qiya stvollar yordamida shaxta maydonini aralash usulda ochish skipli ko'tarish qurilmalari bilan jihozlangan vertikal stvollarga nisbatan qator afzalliklarga ega: ko'mirni qazish kavjoyidan to yer yuzigacha tashishning uzluksizligini ta'minlaydi, bu esa, o'z navbatida, ko'mir

qazishning progressiv potok texnologiyasidan foydalanishgimkon yaratadi; kon ishlari xavfsizlik darajasining yuqori bo'lishini ta'minlaydi; transportning texnologik zanjirini soddalashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Islomov O.I., Shoraxmedov SH.SH. Umumiy geologiya T., «Ukituvchi» 1971 yil.*
2. *Kuznetsov S.S. Geologiya ,UzSSR «Urta va oliy maktab», davlat nashriyoti,T., 1960.*
3. *«Geologiya lugati»UzSSR FA nashriyoti T.,1958.*
4. *Ananyev V.P., Peredelskiy A.V. Injenernaya geologiya. Iz-vo «Vo`sshaya shkola», M-1980.*